

Instrutivo para entrevistas em profundidade

Esse instrumento foi pensado como um passo-a-passo detalhado para auxiliar e alinhar a aplicação das entrevistas em profundidade com os coordenadores ou pontos focais dos 19 núcleos participantes do projeto.

O objetivo dessa ação é qualificar o diagnóstico dos núcleos, colhendo informações que não foram preenchidas no questionário.

Composição dos grupos da entrevista: 2 entrevistadores e 1 apoio. 1 a 2 entrevistados no máximo

Duração das entrevistas: 60 minutos, com possibilidade de extensão a 90 minutos

Meio de interlocução: Software corporativo TEAMS Microsoft (Recomenda-se fazer o download do aplicativo e realizar a entrevista em computador)

Datas de marcação: Segundas, terças e quartas das 16h às 19h.

Instruções:

- Os entrevistadores e a pessoa de apoio técnico devem entrar 30 minutos antes do horário comunicado ao entrevistado. Os dois entrevistadores devem ler previamente o relatório de preenchimento das questões do núcleo entrevistado.
- Os entrevistadores devem combinar previamente quem vai conduzir a entrevista. Os três devem ter o contato telefônico do entrevistado.
- O entrevistador principal deve se apresentar brevemente, apresentar o segundo entrevistador e a pessoa de apoio. Esta última deve entrar na sala com vídeo e áudio, saudar o(s) entrevistado(s) e depois desligar o vídeo.
- O apoio será responsável por lembrar o entrevistador de iniciar, pausar e finalizar a gravação. Deverá abrir um cronômetro.
- A cada 15 minutos, o apoio deve informar por chat ou por outro meio acordado quanto falta para terminar a entrevista.
- Sugere-se que os entrevistadores tenham a seu alcance papel e caneta para anotar intercorrências.
- Apoio e segundo entrevistador devem passar suas anotações ao entrevistador principal.
- Será de responsabilidade do entrevistador principal fazer um relato documental da entrevista com as anotações reunidas.
- Uma pessoa da equipe fará a transcrição das entrevistas.
- Cada agrupamento de perguntas deve ocupar na média 5 minutos.
- Sugiro que haja uma pausa a cada 20 minutos, mas fica a cargo do entrevistador de acordo com o andamento da conversa.

- Todos que vão entrar na reunião devem ter aberto, na web ou em PDF, as respostas enviadas pelo entrevistado, e se possível manter aberta a página web com o comparativo (relatório horizontal), uma página bem larga, mas que pode apoiar a conversa.

Roteiro de questões

O entrevistador principal deve informar ao entrevistado que a entrevista será gravada e transcrita. Se ele quiser falar alguma coisa que não seja registrada, ele pode sinalizar para que se pause a gravação.

1. Por favor, nos informe seu nome completo.
 2. Qual a sua profissão?
 3. Há quanto tempo trabalha com telessaúde?
- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">4. Verificamos em suas respostas que o seu núcleo [fazer um resumo do que leu no relatório]5. Que tipo de telediagnósticos seu núcleo oferece? Conte um pouco sobre como se dá essa atividade. [bloco 1 – Estrutura e gestão]6. Na sua experiência como gestor, quais os desafios enfrentados você poderia destacar para o desenvolvimento do trabalho? [bloco 1 – Estrutura e gestão]7. Como você acha que o núcleo deveria ser avaliado pelos financiadores? Que tipo de indicadores você acha que seriam mais adequados? Demográficos, número de estabelecimentos de saúde no território, número de profissionais de saúde per capita [bloco 2 – Finanças e Orçamento]8. Como é o consentimento do paciente nos procedimentos envolvendo telessaúde? Você acha que é a forma ideal? [bloco 3 - processos e atividades] |
|---|
- [PAUSA]**
9. Há alguma política de contratação de pessoas com deficiência e de paridade entre homens e mulheres trabalhadores no núcleo? Caso não haja, você acha que deveria ter? [bloco 4 - recursos humanos]
 10. Qual a forma ideal de um núcleo de telessaúde se comunicar com a população na sua opinião? Já contrataram serviços ou há pessoa na equipe do núcleo, que conheça a linguagem de libras para lidar com a pessoas com pouca ou nenhuma audição? [Bloco 5 - treinamento e divulgação]
 11. Seu sistema de telessaúde é totalmente digital? Ainda usa papel em algum procedimento? Usa o E-SUS AB? Você considera que seu núcleo já está preparado para entrar na Rede Nacional de Dados de Saúde (A RNDS)? [Bloco 6 - infraestrutura e tecnologia]

12. Há o ditado que diz que quem faz deve também se avaliar. Você acha que seria interessante criar instâncias de avaliação da telessaúde no SUS? [Bloco 7 - monitoramento e avaliação]

[PAUSA]

13. As pessoas da comunidade atendida conhecem o núcleo? Você acha que seria boa essa aproximação? Quais são os potenciais financiadores do núcleo que poderiam ser alvo de uma captação ativa, na sua opinião? [Bloco 8 - aceitabilidade e adequação]

14. Você acha que existem medidas de segurança específicas para as atividades de telessaúde? Por que? [Bloco 9 - proteção e segurança]

15. O grupo que você trabalha conhece a LGPD (Lei federal 13.709/2018)? Você já teve contato com a pessoa encarregada dos dados? [Bloco 10 - aspectos legais e éticos]

16. Você tem acesso à literatura com evidências sobre telessaúde tipo *Uptodate* ou *Cochrane*? Acha que poderia auxiliar no seu trabalho? Vai a congressos e encontros científicos para se atualizar? Que tipo de cursos acha que deveria acontecer para educação permanente em serviço? [Bloco 11 - rede, inovação e pesquisa]

17. Você já ouviu falar da telessaúde verde (Richard Scott)? O que você acha que seria essa expressão? [Bloco 12 - cidadania e desenvolvimento sustentável]

18. Gostaria de fazer alguma consideração sobre a pesquisa realizada ou qualquer sugestão, proposta sobre o processo de avaliação, pensando nesse modelo de maturidade?

Sugestões de perguntas extras.

19. [ivan] Como você descreveria o nível de maturidade do núcleo?

20. [ivan] Qual é o principal obstáculo para a realização das atividades do núcleo?

21. [ivan] Qual é o principal facilitador para a realização das atividades do núcleo?